

YORDAMCHI MAKTAB INTERNATIDA MATEMATIKA DARSİ

SHadiyeva Navbahor Habibullayevna

Jizzax davlat pedagogika universiteti Maxsus pedagogika kafedrası o‘qıtuvchısı

shadiyevanavbahor@gmail.com

Mansurova Gulmira Rustam qızı

Surđopedagogika yo‘nalışı talabası

Annotatsiya: Maqolada aqli zaif o‘quvchılarga matematika darsını qnday tashkil qilish, darsda nımlarga e‘tibor berish, aqli zaif o‘quvchılarning o‘zıga xos xususiyatlarıdan kelib chıqqan holda matematika darsını tashkil qilish haqıda yoritilgan.

Kalit so‘zlar; Yordamchi maktab, dars, matematika, usul, misol, masala, aqli zaif o‘quvchi, o‘qıtuvchi, o‘quvchi.

O‘qıtuvchining ma‘lum bir o‘quvchılar guruhi bilan o‘quv ishıga tayyorlanışı o‘quv yılı boshıdan oldınroq boshlanadı. Yangı o‘quv yılıda qaysı sınıf bilan ish olib borishlıgını bilgan holda, o‘qıtuvchi oldından shu sınıf uchun dasturlar bilan tanıshib chıqadı, darslıklarnı, qo‘shımcha adabıyotnı, ko‘rgazmalarnı o‘rganib boradı. Metodik adabıyotlarnı o‘qıyadı, darslıklarnı tahlil qiladı va tajribalı o‘qıtuvchılar bilan suhbatlashadı.

O‘qıtuvchi bolalarnı bırıncı yıl o‘qıtadıgan bo‘lsa, o‘quv yılı boshlanmasdan kelgusi o‘quvchılari haqıda bo‘lgan ma‘lumotlar bilan, o‘quvchılarning ota-onalari bilan tanıshib chıqadı. O‘quvchılar bilan suhbat olib boradı. O‘quvchılarnı matematikadan tayyor-garlıgını oldından tekshırıp ko‘radı. Har bir o‘quvchining sınıfıga matematikadan qanday tayyorgarlık bilan kelganını tekshırıp ko‘rish, o‘qıtıshning dastlabkı bosqıchıda, sınıfda mashg‘ulotlarnı to‘g‘rı tashkil qilıshda o‘qıtuvchıga yordam beradı.

Yordamchi maktabda darslarning xususiyatlari o‘quvchılarning matematik materialnı o‘zlashtırish xususiyatlarıga bog‘lıq: materialning abstrakt xarakterda

bo'lishi ko'rsatma vositalarini, o'qitishning faol usullarini to'g'ri tanlanishini, dars davomida o'quvchi faoliyatining turli-tuman bo'lishini, o'quvchilarga yakka tartibda va tabaqalashtirib yondoshishni talab qiladi va h.k. Darsni o'tkazishga tayyorgarlik ko'rishda eng oldin darsning asosiy maqsadlarini puxta oydinlashtirib olish zarur.

Dars maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning to'g'ri yo'llarini topishda darsning ta'limiy, tarbiyaviy va korreksion vazifalarini, aqli zaif bolaning irodaviy soha sferasini, hissiyotini, o'quvchilarning bilishga oid qiziqishlarini va qobiliyatlarini rivojlantiruvchi vazifalarni aniqlash yordam beradi.

Darsning maqsad va vazifalari belgilab olinganidan keyin o'qituvchi darsda qilinadigan ishlar mazmunini aniqlashga kirishadi.

Dars mazmunini aniqlash uchun o'qituvchi hozirgi zamon darsi mazmuniga qo'yiladigan ushbu talablarga rioya qilishi kerak.

1. Darsning mazmuni dasturga muvofiq bo'lishi lozim.

2. Har bir dars aniq mavzuni va maqsadni ko'zda tutib tuzilgan bo'lishi lozim. Shunga ko'ra matematika darsi ham arifmetik, ham geometrik materialni o'z ichiga oladi va darsning ichida bir necha material kiritiladi. Lekin har bir matematika darsida bitta bosh didaktik maqsad bo'lishi kerak. O'quv maqsadi qatorida matematika darslarida yana korreksion-tarbiyaviy maqsad ham kiritiladi.

1. O'quv materiali mazmuni o'tilayotgan mavzuga, yakka tartibda tabaqalashtirib yondashish talablariga javob berishi, darsning maqsadiga mos kelishi, o'quvchiga tushunarli bo'lishi, ilmiy bo'lishi, hayot va mehnat faoliyati bilan bog'liq bo'lishi kerak. Darsda arifmetik material va geometrik material, nazariy va amaliy material, hisoblash mashqlari va masalalar yechish bir-biri bilan bog'liq bo'lishi kerak.

2. Matematika darsida ish uslubi va usullari o'quvchining yosh xususiyatlariga javob berib olishi, ularning bilish faoliyatini tuzatishi va rivojlantirishi, aqliy va amaliy analiz va sintez qilishi, umumlashtirish faoliyatlarini shakllantirishga qaratilgan bo'lishi kerak.

3. Matematika darsining har bir bosqichida o'quvchilar tomonidan darslarni, bilim va malakalari qanday o'zlashtirilayotgani tekshirib borilishi lozim.

4.Darsga zarur bo'lgan barcha o'quv qurollari, jumladan, darslik, daftar, ko'rgazmali qurol va didaktik materiallar, o'lchov va texnik asboblardan ta'minlanishi kerak.

5.Har bir matematika darsi tashkiliy aniqligi bilan ajralib turishi, ya'ni darsning har bir qismi aniq maqsadga ega bo'lishi va darsning asosiy maqsadiga bo'ysunishi, darsni puxta rejalashtirish va har bir qismlari orasida vaqtni to'g'ri taqsimlash kerak.

Frontal ish yakka tartibda va tabaqalashtirib yondoshish bilan qo'shib olib boriladi.

6.Matematika darslarida o'tilganlarini takrorlash har bir darsda olib borilishi kerak, ya'ni uzluksiz takrorlash prinsipiga amal qilish kerak.

7.Har bir darsda o'qituvchi o'quvchining nutqini o'stirishi, so'z lug'atini yangi matematik atamalar, iboralar bilan boyitishi, bola nutqining aniqligini, grammatik to'g'ri tuzilishini kuzatishi kerak.

8.Matematika darslari boshqa fanlar bilan, mehnat darslari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak.

9.Matematika darslari amaliy yo'nalgan bo'lishi, yordamchi maktab o'quvchilarining ijtimoiy moslashish va rehabilitatsiya masalalarini hal qila olishi kerak.

10.Matematika o'qituvchisi o'quvchilarga namuna bo'lishi kerak. U o'quv materialini yaxshi bilishi, o'qitish uslubiyatini puxta egallagan bo'lishi, nutqi ravon, bolalarga tushunarli, hissiyotli bo'lishi kerak.

11.Matematika darsi o'quvchilarda fikr uyg'otibgina qolmay, balki ularda sezishni ham ravonlashtirishi kerak.

O'qituvchi darsning hissiy tomonini esdan chiqarmasligi kerak. U matematik holat va faktlarga qiziquvchanlikni tarbiyalashi kerak.

Matematika darslarida himoyalovchi rejim talablari amalga oshirilishi kerak.

Darsda ish faoliyatining bir turi ikkinchi turi bilan almashinib turilishi, jismoniy mashqlar daqiqalari o'tkazilishi, dars materialini aqli zaif o'quvchilarning ruhiy va jismoniy holatlarini, ishlash qobiliyatlarini va tez charchashlarini hisobga olgan holda olib borilishi kerak.

Maktabda va shu jumladan yordamchi maktablarda rasman bo'lgan odatga muvofiq o'qituvchi yarim yillik reja va har bir chorakka ajratilgan taqvim rejasi va har bir darsga alohida kundalik dars rejasi tuzadi.

Yordamchi maktablarda o'quv ishlarini tashkil etishning asosiy shakli turli usullar qo'llanib o'tkaziladigan dars bo'lishi kerak.

Dars o'quv-tarbiyaviy jarayonni tashkil qilish shakllaridan biri hisoblanadi. Yordamchi maktabda matematika darsining xususiyati o'quv fanining o'ziga xosligi, uni maqsad va vazifalari, o'quvchilar tarkibi va yordamchi maktab oldida turgan umumiy vazifalar bilan belgilanadi.

Matematika darsida o'quvchilarni har xil matematik bilimlar bilan qurollantirish, ularni ko'nikma va malakalarini shakllantirish, masala yechishga o'rgatish bilan birga, yordamchi maktab o'quvchilarining shaxsi, ularning bilish faoliyatida yetishmovchiliklari tuzatiladi.

Yordamchi maktab matematika dasturida ko'zda tutilgan o'quv materialini mazmuni matematika darslarining mazmunida va tuzilishida aks ettiriladi.

Matematika dasturida, arifmetik va geometrik materialni o'rganish, o'quvchilarni miqdorlar bilan, o'lchov asboblari bilan tanishtirish va ularni o'lchov birliklari (sm, dm, m, mm) bilan o'lchashlari ko'zda tutilgan. Shuning uchun ko'pincha bitta matematika darsiga har xil bo'lim materiallari kiritiladi, bu esa bu darsni uyushtirishga, tuzilishiga, usullarni tanlashga ta'sir qiladi.

Muayyan matematik tushunchalarni shakllantirishning zarurligi, shuningdek, ko'nikma va malakalarni ishlab chiqish, matematika darslarining xususiyatlarini belgilaydi, o'quvchilardan turli ko'rinishdagi ham aqliy, ham amaliy faoliyatni talab qiladi.

Didaktika kursidan ma'lumki, darsda umumta'lim-korreksion-tarbiyaviy masalalar hal qilinadi. Bitta matematika darsida, qoidaga binoan o'qituvchi, materialning mazmuni va o'quvchilarning imkoniyatlariga qarab bir qancha o'quv masalalarni hal qiladi. Bitta material bilan faqat o'quvchilarni tanishtirish va uni birlamchi mustahkamlashni rejalashtirsa, shu darsning o'zida boshqa materialni chuqurlashtirishi, umumlashtirishi, sistemalashtirishi kerak, bir xil

bilimlar esa mustahkam va malakalami ishlab chiqishni va mustahkamlashni hamda o‘ni yangi vaziyatda qo‘llashni talab qiladi. Darsga ko‘pincha o‘quvchilarni yangi bilimlarni idrok qilishlariga tayyorlaydigan material kiritiladi.

Darsda o‘quvchilarning bilimlarini o‘zlashtirish darajalari ham har xil bo‘ladi.

Bir xil o‘quvchilar yangi materialni ba‘mani idrok qilishsa, boshqalari bu bilimlarni o‘xshash vaziyatlarda qo‘llay oladilar. Bitta sinf o‘quvchilariga son yoki shakllarini hisoblashning yangi usulini, amallarning yangi xususiyatini eslab qolishlari uchun va uni masala yechishda faqat o‘xshash vaziyatdagina emas, balki yangi vaziyatda ham qo‘llay olishlari uchun har xil miqdorda darslar talab qilinadi.

Aqli zaif o‘quvchilar tomonidan bilimlar turli darajada o‘zlashtirilishini va materialning asta-sekin o‘rganilishini hisobga olish uchun o‘qituvchi materialni to‘g‘ri rejalashtirishi shart. Mavzu bo‘yicha hamma darslar sistemasini, o‘quvchilarning bilish imkoniyatlarini hamda ularning bilimlari holatini, ko‘nikma va malakalarini aniq tasavvur qilishi shart.

Matematika darsi tahlili. Matematika darsining tahlili ushbu yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

1. Berilgan mavzu bo‘yicha darslar sistemasida darsning o‘mi va rolini aniqlash, bu dars mazmunini, uning strukturasi (tuzilishini), ishlash uslublarini to‘g‘ri baholashga yordam beradi.

2. Darsning har bir qismi mazmuni va uni o‘tkazish uslubiyatining analizi; darsning asosiy bosqichlari (uy vazifasini tekshirish, og‘zaki hisoblash, o‘tilganlarni

takrorlash, yangi materialni bayon qilish, uni mustahkamlash, darsni yakunlash, uyga vazifa berish va h. k.). Dars materialini mazmuni va uni o‘tkazish uslubiyatining tahlili; darsning har bir bosqichiga ajratilgan vaqtning maqsadga muvofiqligi; dars bosqichlarining o‘zaro bog‘liqligi va ularning darsning asosiy didaktik maqsadlariga bo‘ysunishi; o‘quv materialining turlicha va murakkablik darajasi. Darsda o‘quv materialining miqdori.

3. Darsda asosiy didaktik prinsiplarning amalga oshirilishi; materialning ilmiy va g‘oyaviy yo‘nalganligi o‘quvchilar kuchlari va bilimlariga mos kelishi,